

Uso de fibras de poliéster pós consumo como reforço em compósitos leves

TEIXEIRA, Nathália P.¹; DA SILVA, Ana Lúcia N.²; BALTHAR, Vivian K. C. B. L. M.³

¹ Programa de Engenharia Civil, COPPE, UFRJ

² Programa de Engenharia Ambiental, PEA, UFRJ e Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano, IMA, UFRJ

³ Programa de Pós-graduação em Projeto e Patrimônio, FAU, UFRJ

✉ nathalia.teixeira@coc.ufrj.br

Resumo

O descomissionamento de plataformas *offshore* gera um passivo ambiental expressivo pelo grande volume de cabos de ancoragem compostos por filamentos de poli(tereftalato de etileno) (PET) não biodegradáveis. Este estudo investigou o uso dessas fibras poliméricas pós-consumo, com 10 anos de uso e cortadas em 10mm, como reforço em compósitos leves. As fibras apresentaram massa específica de 1442,2 kg/m³, diâmetro médio de 28,9 µm e resistência à tração de 1014 MPa. Para o compósito, utilizou-se um microconcreto leve ($a/mc = 0,70$) com teores de 0,25%, 0,50%, 0,75% e 1,00% de fibras (em volume). No estado fresco, as misturas mostraram-se estáveis, com redução da massa específica e da trabalhabilidade conforme o aumento do teor de fibras. No estado endurecido, observaram-se reduções da resistência à compressão entre 20,6% e 41,7% em relação à referência, atribuídas não apenas à substituição de constituintes mais densos por fibras leves, mas também à menor eficiência da interface fibra-matriz, com possíveis efeitos na zona de transição interfacial. Em contrapartida, as fibras promoveram a transição do modo de ruptura frágil para um comportamento quase dúctil, com ganho significativo na capacidade de absorção de energia pós-fissuração. O material apresenta potencial para aplicação em elementos não estruturais de vedação, como painéis sanduíche, onde a baixa massa específica reduz o peso próprio e o comportamento dúctil auxilia no controle da fissuração. O estudo confirma a viabilidade técnica do reaproveitamento desse resíduo industrial em elementos arquitetônicos de menor impacto ambiental.

Palavras-chave: Fibras PET, microconcreto leve, massa específica, resistência à compressão, módulo de elasticidade.

1. Introdução

O Brasil iniciou, recentemente, a fase de descomissionamento de campos de óleo e gás devido ao esgotamento produtivo de unidades que operam há mais de 25 anos [1, 2]. Segundo a Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), este processo envolve a desativação e o desmonte de plataformas *offshore*, gerando componentes que nem sempre encontram destino final adequado [1, 3]. Um exemplo crítico desses componentes são os cabos de ancoragem de plataformas flutuantes do tipo FPSO (do inglês, “Floating Production Storage and Offloading”), formados por subcabos que unem milhares de filamentos de poli(tereftalato de etileno) (PET), polímero da família dos poliésteres. Por não serem biodegradáveis e terem sofrido fadiga por tração, esses cabos sintéticos não podem ser descartados no mar ou reutilizados na mesma função [4]. Diante da projeção de um volume crescente desse resíduo industrial, torna-se urgente o desenvolvimento de alternativas para o reaproveitamento desses filamentos de PET. Entre os resíduos plásticos, o PET é um resíduo cuja escala de produção mundial é superada apenas pela do polietileno [5].

Unindo a necessidade de destinação dos cabos de ancoragem de plataformas *offshore* à busca da construção civil por componentes arquitetônicos cada vez mais leves e delgados, surge a proposta de utilização de fibras PET, obtidas pelos cortes dos filamentos dos cabos, como reforço em microconcretos leves para aplicação em elementos não estruturais. Os concretos leves possuem massa específica seca abaixo de 2000 kg/m³ [6], podem alcançar resistências à compressão de até 70 MPa [7] e sua aplicação é especialmente eficiente e econômica em elementos pré-moldados de vedação, permitindo maior liberdade projetual [8]. O PET é um material leve, com a massa específica variando entre 1370 e 1450 kg/m³ e possui altas resistência e rigidez [9] e, além disso, a aplicação de fibras de poliéster em matrizes cimentícias beneficia a sua ductilidade, favorecendo o desempenho do material sob tração e flexão [10; 11]. Em suma, o uso das fibras PET residuais nesta pesquisa como reforço visa melhorar a ductilidade de compósitos leves por meio do efeito de ponte na transferência de tensões no plano da fissura, mitigando a sua propagação, sem o aumento da massa específica do material.

Na literatura, há estudos que apontam os efeitos de substituições de agregados naturais tanto por partículas PET quanto por fibras PET nas propriedades de misturas cimentícias. Em relação ao efeito das partículas PET no espalhamento, massa específica e resistência à compressão em argamassas, o aumento dos teores de substituição de areia por partículas PET geralmente causam suas reduções, como verificado por Beibei *et al.* [9]. Beibei *et al.* [9] estudaram argamassas com substituições de areia por pó de PET reciclado em teores de 0, 5% e 10% (em volume), confeccionadas com cimento Portland tipo 52,5R, areia padrão (traço 1:3, em massa), pó de PET com distribuição granulométrica similar à da areia e massa específica de 1370 kg/m³, superplastificante e relação água-cimento (a/c) de 0,42. Os mini-espalhamentos foram iguais a 23 mm (referência), 15 mm (5% PET) e 12 mm (10% PET). As massas específicas no estado fresco foram de 2332 kg/m³ (referência), 2230 kg/m³ (5% PET) e 2210 kg/m³ (10% PET). As resistências à compressão aos 28 dias das argamassas foram de 80 MPa (referência), 70 MPa (5% PET) e 65 MPa (10% PET) [9].

Fernandes, Magalhães e Burgos [11] avaliaram o comportamento mecânico de argamassas reforçadas com filamentos PET extrudados de flocos de garrafas recicladas com 14 μm de diâmetro, 32 mm de comprimento e massa específica de 1430 kg/m^3 . A mistura de referência (MO1) foi confeccionada com cimento Portland CII, cinza volante (relação entre cinza volante e cimento de 1,2), areia (massa específica de 2600 kg/m^3 e diâmetro máximo de 212 μm), superplastificante Glenium 51 e água ($a/c = 0,36$). Os compósitos foram produzidos com adições de fibras nas frações volumétricas de 1,0% (MO2) e 2,0% (MO3). As massas específicas dos compósitos aos 28 dias foram iguais a: 1780 kg/m^3 (MO1), 1664 kg/m^3 (MO2) e 1440 kg/m^3 (MO3). Os reforços fibrosos proporcionaram reduções de até 19,1% na massa específica, em comparação com a referência. As propriedades mecânicas sob compressão uniaxial verificadas por Fernandes, Magalhães e Burgos [11] aos 28 dias foram as seguintes: resistências à compressão iguais a 39,83 MPa (MO1), 37,73 MPa (MO2) e 18,34 (MO3); módulos de elasticidade de 19,40 GPa (MO1), 14,43 GPa (MO2) e 13,95 GPa (MO3). As tenacidades sob compressão, calculadas pela razão entre as áreas sob a curva tensão-deformação e a equivalente de um material elastoplástico com os mesmos módulo de elasticidade e resistência à compressão, até a deformação de 12000 $\mu\epsilon$, foram iguais a 0,30 (MO1), 0,67 (MO2) e 0,78 (MO3). Embora os reforços fibrosos tenham impactado em reduções de até 54,0% na resistência e 28,1% no módulo de elasticidade, os compósitos apresentaram comportamento pós-fissuração, com tenacidades 1,2 (MO2) e 1,6 (MO3) superiores à referência [11].

Hou *et al.* [12] estudaram argamassas com adições de fibras PET recicladas nas frações volumétricas de 0,5% (FO,5), 1,0% (F1,0) e 2,0% (F2,0) em uma argamassa de referência (REF) com traço de 1:0,43:4,3:0,71 (cimento: pó reciclado: areia reciclada: água, em massa). As argamassas foram produzidas com cimento Portland tipo P-O 42.5, pó reciclado híbrido contendo 50% de resíduos de concreto e 50% de resíduos de tijolo (partículas inferiores a 0,075 mm), areia reciclada de resíduos de concreto (tamanho dos grãos entre 0,16 mm e 4,75 mm), superplastificante à base de policarboxilato, água e fibras PET com 6 ± 1 mm de comprimento, com espessura média de 13,32 μm e resistência à tração de 739,43 MPa. As argamassas atingiram as seguintes propriedades mecânicas aos 28 dias: resistências à compressão de 19,78 MPa (REF), 19,86 MPa (FO,5), 23,08 MPa (F1,0) e 21,82 MPa (F2,0); módulos de elasticidade de 13,80 GPa (REF), 14,40 GPa (FO,5), 14,49 GPa (F1,0) e 17,83 GPa (F2,0). O acréscimo de fibras beneficiou as propriedades mecânicas da argamassa de referência, resultando em aumentos na resistência à compressão de até 16,7% (F1,0) e no módulo de elasticidade de até 29,2% (F2,0) [12]. Os autores atribuíram o benefício à resistência à compressão ao preenchimento dos vazios da argamassa pelas fibras e à boa interface entre as fibras e a argamassa [12].

Pérez *et al.* [13] avaliaram concretos para aplicação em lajes maciças reforçados com fibras PET provenientes de garrafas plásticas. O concreto de referência (PT) foi produzido com cimento Portland Tipo I, areia, brita (tamanho máximo de 12 mm) e água ($a/c = 0,659$). As fibras, com comprimento de 50 - 60 mm, largura de 2 - 3 mm e massa específica de 1350 kg/m^3 , foram

adicionadas à referência em teores (em volume) de 0,15% (FPO,15), 0,25% (FPO,25), 0,50% (FPO,50) e 0,75% (FPO,75). Os abatimentos dos concretos foram iguais a: 95,30 mm (PT), 82,60 mm (FPO,15), 76,20 mm (FPO,25), 69,90 mm (FPO,50) e 6,35 mm (FPO,75). A inclusão das fibras causou prejuízos à trabalhabilidade do concreto PT, com uma queda no abatimento de até 93,3% (FPO,75), que pode ser mitigada pelo uso de superplastificante para aplicação em elemento estrutural [13]. As propriedades mecânicas sob compressão uniaxial aos 28 dias foram as seguintes: resistências à compressão iguais a 25,18 MPa (PT), 26,13 MPa (FPO,15), 26,84 MPa (FPO,25), 27,55 MPa (FPO,50) e 28,89 GPa (FPO,75); módulos de elasticidade de 22,89 GPa (PT), 23,94 GPa (FPO,15), 24,36 GPa (FPO,25), 24,76 GPa (FPO,50) e 25,26 GPa (FPO,75). O aumento no teor de fibras resultou em benefícios progressivos nas propriedades mecânicas, ocasionando incremento na compressão de até 14,7% e, no módulo, de até 10,4% (FPO,75 em relação ao PT) [13].

Especificamente sobre fibras PET de cabos de ancoragem, Oliveira *et al.* [14] testaram substituições parciais de areia por fibras em teores de 5% e 10% (em volume) em um concreto de referência com traço de 1:2,3:2,7:0,55 (cimento: areia: brita: água, em massa). Os concretos foram confeccionados com cimento Portland CPV, areia fina natural, brita calcária (tamanho máximo de 19 mm), dispersante polifuncional, água e resíduos de poliéster de cabos de ancoragem com forma irregular e tamanhos inferiores a 20 mm. Aos 28 dias, a resistência à compressão da referência foi de $25,7 \pm 1,5$ MPa, enquanto a mistura com 5% de PET alcançou $29,0 \pm 2,4$ MPa e a com 10% caiu para $18,5 \pm 0,7$ MPa. Os autores atribuíram à perda de resistência no maior teor de PET à possível degradação do polímero e à fraca interação entre o PET e a matriz [14]. Os teores de absorção de água variaram entre 7,2% (REF), 6,3% (5%PET) e 8,1% (10%PET). Os autores observaram uma relação inversa entre a capacidade de absorção de água e a resistência e uma relação direta entre os aumentos do teor de PET e da quantidade de vazios no material, que pode ser atribuída à flexibilidade característica do PET [14]. A partir das resistências dos concretos, os pesquisadores recomendam as seguintes aplicações para os concretos fibrosos: pequenas estruturas, estruturas (que serão revestidas) de residências e estruturas que requeiram baixas deformações (5%PET) e uso não estrutural (10%PET). Apesar da importância do tema, nota-se que as pesquisas na literatura focadas no uso dessas fibras residuais de cabos de ancoragem em misturas cimentícias ainda estão incipientes.

Considerando o potencial das fibras PET para a ductilidade de compósitos e o volume desse resíduo, o estudo teve como meta principal reduzir os impactos ambientais do descomissionamento *offshore* no Brasil. O trabalho também visou avaliar e propor o uso de uma fibra residual de bom desempenho para a construção civil, focando na produção de microconcretos leves para posterior aplicação em painéis de vedação. As misturas foram formuladas sem agregados graúdos para permitir a execução de elementos delgados, utilizando microesferas cerâmicas para garantir o baixo peso próprio e sílica ativa para otimizar o desempenho mecânico. O uso do reforço fibroso teve como foco garantir o comportamento pós-

fissuração. Para isso, as fibras foram obtidas a partir do corte dos filamentos de um cabo de ancoragem que esteve em operação por cerca de 10 anos. Considerando o tempo de serviço prévio em ambiente marinho, admite-se que o envelhecimento dessas fibras possa influenciar seu comportamento quando incorporadas à matriz cimentícia, especialmente sob o ponto de vista da durabilidade, uma vez que o PET pode ser suscetível à degradação em meios alcalinos. Toda a fase de produção e avaliação experimental, através de ensaios físicos e mecânicos, foi realizada no Laboratório de Estruturas e Materiais Prof. Lobo Carneiro (LabEST/PEC/COPPE/UFRJ) e no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Materiais e Tecnologias de Baixo Impacto Ambiental na Construção Sustentável (NUMATS/POLI/COPPE/UFRJ).

2. Materiais e Métodos

Nesta seção, são detalhados os materiais constituintes e seus respectivos métodos de caracterização, seguidos pela definição das misturas de microconcreto desenvolvidas. Além disso, descrevem-se os procedimentos de dosagem, o processo de produção dos corpos de prova e as metodologias adotadas para a execução dos ensaios físicos e mecânicos.

2.1. Materiais

Para o desenvolvimento do estudo, foram selecionados os seguintes materiais: cimento CPV-ARI (Lafarge-Holcim); sílica ativa Silmix (Camargo Corrêa Cimentos); microesferas cerâmicas SG (PQ Corporation); água proveniente da rede de abastecimento do Rio de Janeiro e o aditivo dispersante Masterpolyheed 322 (Sika). Como reforço, utilizaram-se fibras de poli(tereftalato de etileno) (PET) residuais com comprimento de 10 mm, obtidas a partir do corte de filamentos de um cabo de ancoragem com cerca de 10 anos de uso (Figura 1).

Figura 1 – Produção das fibras PET: Fragmento de um cabo de poliéster e fibras cortadas.

A caracterização dos materiais granulares incluiu a composição química por meio de análise semiquantitativa por espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX) e a perda ao fogo, determinada em forno mufla, respeitando o procedimento da norma ABNT NM 18 [15]. Para a distribuição granulométrica, empregou-se a granulometria a laser no caso do cimento e da microesfera, enquanto a sílica ativa foi analisada por sedigrafia. A compacidade experimental foi obtida pelo método da demanda de água [16], e a massa específica foi aferida via picnometria a gás hélio. Adicionalmente, a morfologia das partículas foi observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Quanto às fibras PET, a avaliação contemplou a determinação da massa específica por picnometria e a análise morfológica por MEV. Também foram realizados ensaios de tração direta (velocidade de deslocamento de 0,3 mm/min), com o preparo das amostras seguindo a metodologia da ASTM C1557 [17]. Por fim, o dispersante foi analisado em relação à massa específica e ao teor de sólidos, conforme os procedimentos estabelecidos pela norma ABNT NBR 11768-3 [18].

2.2. Microconcretos

Dosagem

A dosagem da matriz seguiu a metodologia proposta por Balthar [19], utilizando o simulador de compactação MEC-COPPE 1.0 [24]. Este *software* baseia-se no Modelo de Empacotamento Compressível (MEC), desenvolvido por De Larrard [16], que visa a máxima compactação dos grãos para reduzir a porosidade do material endurecido. Os materiais foram previamente caracterizados e os microconcretos foram dosados buscando a compactação máxima experimental. A simulação no MEC-COPPE 1,0 foi realizada para a compactação máxima (igual a 0,650), indicando os teores de: 49,68% (cimento), 20,77% (sílica ativa) e 29,55% (microesfera cerâmica). A dosagem definitiva da mistura de referência (REF) foi estabelecida com uma relação água/materiais cimentícios (a/mc) de 0,70 e um teor de dispersante de 0,60% (em relação à massa de cimento), por meio de ensaios de compatibilidade e ponto de saturação, seguindo o procedimento de Balthar [19].

Os compósitos foram produzidos a partir das substituições volumétricas proporcionais dos materiais constituintes da referência por fibras PET residuais nas frações de 0,25% (PET_{0,25}), 0,50% (PET_{0,50}), 0,75% (PET_{0,75}) e 1,00% (PET_{1,00}). Os consumos dos materiais finais para a mistura de referência (REF) e para os compósitos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Traços dos microconcretos: consumo dos materiais (kg/m³).

Mistura	Cimento	Sílica Ativa	Microesfera Cerâmica	Água	Dispersante	Fibras PET
REF	453,06	189,43	269,47	448,08	11,73	0
PET _{0,25}	451,92	188,95	268,80	446,96	11,71	0,00361
PET _{0,50}	450,79	188,48	268,12	445,84	11,68	0,00721
PET _{0,75}	449,66	188,01	267,45	444,72	11,65	0,01082
PET _{1,00}	448,53	187,53	266,78	443,60	11,62	0,01442

Preparo, Moldagem e Cura

A produção das misturas foi realizada em uma argamassadeira com capacidade de 5 litros. O processo iniciou-se com a mistura dos materiais granulares, do dispersante e de metade da água em velocidade baixa por 30 segundos. Em seguida, adicionou-se o restante da água, mantendo a mistura por mais 30 segundos. As fibras foram inseridas e misturadas por 1 minuto, seguido de

uma interrupção para raspagem da cuba. Por fim, a mistura foi processada por 3 minutos em velocidade alta. Após o preparo, foram moldados 5 corpos de prova cilíndricos (50 x 100mm) por mistura para os ensaios de compressão. Os cilindros permaneceram em cura úmida (U.R. = 100% e $T = 21 \pm 1^\circ\text{C}$) por 24 horas e, após a desmoldagem, foram mantidos em banho de água com cal até completarem a idade de 28 dias. Previamente aos ensaios mecânicos, as faces dos corpos de prova foram retificadas em torno mecânico para garantir o paralelismo e evitar concentrações de tensões durante o carregamento.

Caracterização dos Microconcretos

A reologia das misturas no estado fresco foi avaliada em triplicata pelo ensaio de mini-espalhamento, conforme a metodologia de Kantro [20]. A massa específica aparente foi medida em balança de lama, e a estabilidade das misturas foi verificada pelo ensaio de sedimentação estática, ambos em triplicata e seguindo a norma API RP10B-2 [21]. Para a sedimentação, cilindros cortados em quatro partes tiveram suas massas medidas em imersão para o cálculo da massa específica de cada seção, sendo o material considerado homogêneo se a variação entre topo e fundo fosse inferior a $0,06\text{g}/\text{cm}^3$.

O comportamento tensão-deformação foi avaliado aos 28 dias por ensaios de compressão uniaxial, conforme a ABNT NBR 5739 [22]. Utilizou-se uma prensa com velocidade de carregamento de $0,1\text{ mm}/\text{min}$, com medição de deslocamentos por transdutores elétricos na zona central dos corpos de prova. Para quantificar a ductilidade e a capacidade de absorção de energia do material, foi calculado o índice de tenacidade conforme Lima [23] e Fernandes, Magalhães e Burgos [11]. O cálculo baseia-se na razão entre a área sob a curva tensão-deformação real e a área de um material elastoplástico ideal representado por um trapézio. Por fim, os resultados foram submetidos à análise estatística via ANOVA e teste de Tukey (nível de confiança de 95%) utilizando o *software* OriginPro8.

3. Resultados

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos, iniciando pela caracterização detalhada dos materiais constituintes e avançando para a análise das propriedades das misturas de microconcreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido.

3.1. Caracterização dos Materiais

As composições químicas e os valores de perda ao fogo do cimento CPV-ARI, da sílica ativa (SA) e da microesfera cerâmica (MC) encontram-se detalhados na Tabela 2. O cimento é constituído majoritariamente por CaO e SiO₂. A sílica ativa é composta essencialmente por SiO₂, enquanto na microesfera cerâmica prevalecem o SiO₂ e o Al₂O₃. O cimento cumpre os requisitos da norma ABNT NBR 16697 [25] quanto aos limites de perda ao fogo e MgO (menores ou iguais a 6,5%) e SO₃ (menor ou igual a 4,5%). Do mesmo modo, a sílica ativa atende à norma ABNT NBR 12653

[26] para materiais pozolânicos, apresentando soma de SiO_2 , Fe_2O_3 e Al_2O_3 superior a 70%, teor de SO_3 inferior a 5% e perda ao fogo menor que 6%.

Tabela 2 – Composição Química e Perda ao Fogo (PF) dos Materiais Granulares.

Material	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	K_2O	SO_3	SrO	TiO_2	MnO	PF
CPV-ARI	15,95	3,42	5,75	68,46	0,48	4,09	0,31	0,22	-	$1,32 \pm 0,18$
SA	96,29		0,41	0,65	0,94	1,64	-	-	-	$2,85 \pm 0,14$
MC	49,23	35,23	4,76	5,15	1,66	1,75	-	-	0,13	$2,21 \pm 0,23$

As distribuições granulométricas dos materiais são ilustradas na Figura 2, com os diâmetros correspondentes a 50% (D50) e 90% (D90), respectivamente, iguais a: 17,1 μm e 42,5 μm (CPV-ARI); 0,4 μm e 6,6 μm (SA); e 72,1 μm e 205,7 μm (MC). A microesfera cerâmica detém a maior distribuição granulométrica, seguida pelo cimento e pela sílica ativa, diferença que favoreceu o empacotamento dos grãos via efeito *filler*.

Figura 2 – Distribuições Granulométricas.

As massas específicas médias (ME_M) e as compacidades médias (C_M) dos materiais, com os respectivos desvios-padrão (DP) constam na Tabela 3. O teor de sólidos médio do dispersante foi igual a $32,85 \pm 0,24\%$.

Tabela 3 – Propriedades dos Materiais.

Material	$ME_M - DP$ (kg/m^3)	$C_M - DP$ (%)
CPV-ARI	3080,6 – 3,5	0,584 – 0,008
SA	2325,4 – 5,2	0,348 – 0,003
MC	860,6 – 4,7	0,583 – 0,002
Fibras PET	1442,2 – 4,6	-
Dispersante	1136,0 – 7,5	-

As compacidades são coerentes com os resultados de Balthar [19], Vieira [27] e Miranda [28]. Tanto a sílica ativa quanto a microesfera cerâmica apresentam massas específicas inferiores à do cimento. As fibras PET também possuem massa específica menor que a do cimento e da sílica ativa. Esses valores são condizentes com os dados reportados na literatura [9, 11, 13, 19, 27].

Para as fibras residuais, a resistência média de 15 amostras submetidas ao ensaio de tração direta foi de 1014 MPa, com coeficiente de variação de 6,7%. O aspecto das fibras antes e após o ensaio de tração pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 – Ensaio de Tração Direta na Fibra PET: fibra íntegra e fibra rompida.

A Figura 4 apresenta a morfologia cilíndrica e o diâmetro das fibras que foram analisados por MEV, resultando em um diâmetro médio de $28,9 \pm 1,4 \mu\text{m}$. Este valor corrobora o estudo de Miranda [29], que identificou um diâmetro de $30,8 \pm 0,8 \mu\text{m}$ em filamentos de cabos com 7 anos de uso.

Figura 4 – MEV da Fibra PET: forma cilíndrica e diâmetro.

3.2. Caracterização dos Microconcretos

Ensaio Físicos

As curvas de tempo de escoamento *versus* teor de dispersante em intervalos de 10, 30 e 60 minutos da REF (com diferentes teores de dispersante) estão mostradas na Figura 5, onde é possível verificar a compatibilidade entre o cimento e o dispersante.

Figura 5 – Curvas de escoamento da REF com diferentes teores de dispersante.

As áreas e os diâmetros médios de espalhamento dos microconcretos, com os respectivos desvios-padrão (DP) e coeficientes de variação (CV), estão apresentadas na Tabela 4. Os aspectos das misturas após o espalhamento (Figura 6) evidenciam que a incorporação das fibras reduziu significativamente a trabalhabilidade. Houve variações relevantes, de acordo com a análise estatística, com decréscimos de 35,9% (PET0,25), 61,2% (PET0,50), 76,7% (PET0,75) e 81,8% (PET1,00) em relação à REF. Essa tendência de perda de trabalhabilidade é corroborada por Beibei *et al.* [9], que observaram reduções progressivas no mini-espalhamento ao elevar o teor de substituição por resíduos de PET em argamassas. De forma similar, Pérez *et al.* [13] reportaram que a inclusão de fibras PET causou prejuízos severos à trabalhabilidade, com quedas de até 93,3% no abatimento para o teor de 0,75%, o que confirma que o reforço fibroso atua como um obstáculo para a fluidez da matriz.

Tabela 4 – Ensaio de Mini-espalhamento: resultados.

Misturas	Área Média \pm DP – CV	Diâmetro Médio \pm DP – CV
	(cm ²) – (%)	(cm) – (%)
REF	76,6 \pm 7,6 – 9,9	9,9 \pm 0,4 – 4,5
PET0,25	49,1 \pm 8,9 – 18,1	7,9 \pm 0,7 – 8,5
PET0,50	29,7 \pm 1,3 – 4,3	6,2 \pm 0,2 – 3,4
PET0,75	17,9 \pm 1,4 – 7,9	4,8 \pm 0,2 – 4,2
PET1,00	14,0 \pm 0,8 – 6,0	4,2 \pm 0,2 – 4,8

Figura 6 – Espalhamentos dos microconcretos: REF; PET0,25; PET0,50; PET0,75; e PET1,00.

Os resultados de massa específica aparente (ME_A) na balança de lama e seus respectivos desvios-padrão estão apresentados na Tabela 5. Houve diferenças significativas entre os resultados de acordo com a análise estatística, com reduções de 7,0% (PET0,25), 10,0% (PET0,50), 10,5% (PET0,75) e 11,9% (PET1,00). Esses resultados são coerentes com a substituição volumétrica de cimento e sílica ativa, por fibras PET, de menor massa específica. Este comportamento está em consonância com o estudo de Beibei *et al.*, cujos resultados apontaram reduções na massa específica de argamassas no estado fresco com o aumento do teor de resíduos de PET. A Tabela 5 também apresenta os resultados dos ensaios de estabilidade: massas específicas das seções de topo e base (ME_{topo} e ME_{base} , respectivamente), diferenças entre massas específicas de topo e base (ΔME) e massas específicas médias dos microconcretos (ME_{MM}). Nenhuma das misturas sofreu retração após 24 horas de cura e todas se mantiveram estáveis, pois as variações de massa específica entre o topo e a base dos cilindros foram inferiores ao limite de 0,06 g/cm³. Todos os microconcretos são classificados como leves segundo a norma ABNT NBR 8953 [6]. O reforço

fibroso causou variações estatísticas significativas na massa específica média, com reduções de 5,8% (PET0,25), 7,8% (PET0,50), 7,7% (PET0,75) e 9,5% (PET1,00). Este comportamento assemelha-se aos resultados relatados por Fernandes, Magalhães e Burgos [11], que verificaram que a incorporação de filamentos de PET em argamassas promoveu reduções de até 19,1% na massa específica aos 28 dias em relação à mistura de referência.

Tabela 5 – Ensaio de Massa Específica Aparente e Estabilidade: resultados.

Misturas	ME _A ± DP (kg/m ³)	ME _{topo} ± DP (kg/m ³)	ME _{base} ± DP (kg/m ³)	ΔME (kg/m ³)	ME _{MM} ± DP (kg/m ³)
REF	1230 ± 10	1286 ± 4	1289 ± 2	4	1288 ± 4
PET0,25	1150 ± 20	1211 ± 4	1214 ± 2	3	1213 ± 3
PET0,50	1110 ± 10	1189 ± 5	1191 ± 11	1	1187 ± 6
PET0,75	1100 ± 10	1182 ± 9	1198 ± 17	16	1189 ± 12
PET1,00	1090 ± 10	1165 ± 4	1164 ± 2	-1	1166 ± 3

Ensaio Mecânicos

As curvas típicas tensão *versus* deformação obtidas nos ensaios de compressão uniaxial são apresentadas na Figura 7.

Figura 7 – Compressão Uniaxial aos 28 dias: curvas típicas.

A Tabela 6 contém os resultados médios de resistência à compressão (f_c), módulo de elasticidade (E), deformação axial de pico (ϵ_a), índice de tenacidade, bem como os respectivos desvios-padrão e coeficientes de variação.

Tabela 6 – Compressão Uniaxial aos 28 dias: resultados.

Misturas	$f_c \pm DP - CV$ (MPa) – (%)	$E \pm DP - CV$ (GPa) – (%)	$\epsilon_a \pm DP - CV$ (με) – (%)	Índice de Tenacidade ± DP
REF	26,5 ± 1,49 – 5,6	7,9 ± 0,40 – 5,0	4725 ± 306 – 6,5	0,389 ± 0,048
PET0,25	17,6 ± 0,34 – 1,9	6,7 ± 0,30 – 4,5	3599 ± 212 – 5,9	0,602 ± 0,014
PET0,50	15,4 ± 1,48 – 9,6	6,4 ± 0,26 – 4,1	3321 ± 499 – 15,0	0,673 ± 0,006
PET0,75	13,8 ± 0,35 – 2,6	5,9 ± 0,28 – 4,7	3053 ± 303 – 9,9	0,694 ± 0,040
PET1,00	13,7 ± 0,38 – 2,8	5,9 ± 0,11 – 1,9	3134 ± 99 – 3,1	0,690 ± 0,084

Houve variações estatísticas significativas na resistência à compressão em relação à referência, com reduções de 20,6% (PET0,25), 41,7% (PET0,50), 37,7% (PET0,75) e 38,6% (PET1,00).

Embora as misturas com maiores teores de fibra (0,50% a 1,00%) apresentem valores numéricos distintos, a análise estatística indica que não houve variação considerável entre elas, sendo consideradas similares entre si. Essa tendência de redução é explicada por Beibei *et al.* [9], que atribuem a perda de desempenho à menor rigidez do polímero em relação aos agregados e à pasta, e por Oliveira *et al.* [14], que destacam a fraca interação na interface entre o PET e a matriz cimentícia. Além disso, por se tratar de um reforço polimérico, a superfície das fibras pode apresentar baixa afinidade com a matriz cimentícia, dificultando a adesão interfacial. Esse comportamento pode favorecer a formação de vazios ou descontinuidades na zona de transição interfacial (ZTI), prejudicando a transferência de tensões e contribuindo para a redução da resistência à compressão. O comportamento observado é similar ao relatado por Fernandes, Magalhães e Burgos [11], que também verificaram perdas de resistência ao utilizar filamentos de PET. Por outro lado, os resultados contrastam com os achados de Hou *et al.* [12] e Pérez *et al.* [13], que obtiveram ganhos de resistência, possivelmente devido a diferentes características de adesão e empacotamento das matrizes utilizadas em seus estudos. É importante ressaltar que, embora inferiores à REF, as resistências obtidas podem ser consideradas compatíveis com a aplicação não estrutural pretendida neste estudo.

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, a análise estatística confirmou uma redução significativa dessa propriedade entre as misturas fibrosas e a REF, considerando as misturas fibrosas estatisticamente iguais entre si ($PET_{0,25} = PET_{0,50}$; $PET_{0,50} = PET_{0,75}$; $PET_{0,50} = PET_{1,00}$; $PET_{0,75} = PET_{1,00}$), comportamento também observado na literatura [11]. Este decréscimo é esperado devido ao baixo módulo de elasticidade da fibra PET, porém diverge novamente dos estudos de Hou *et al.* [12] e Pérez *et al.* [13], que reportaram aumentos nessa propriedade. Já para a capacidade de deformação, o reforço fibroso promoveu um benefício claro: as misturas fibrosas apresentaram deformações superiores à referência, indicando um ganho de ductilidade que está em conformidade com o observado na literatura [11].

Quanto ao índice de tenacidade, a incorporação de fibras PET promoveu um aumento expressivo na capacidade de absorção de energia desde o menor teor testado. A análise qualitativa das curvas (Figura 7) demonstra que, enquanto a referência apresenta uma ruptura frágil logo após atingir a carga máxima, os microconcretos fibrosos sustentam tensões consideráveis na região pós-pico. Diferenças estatísticas significativas foram verificadas entre o índice de tenacidade da REF e de cada microconcreto fibroso, com aumentos de 54,6% ($PET_{0,25}$), 73,0% ($PET_{0,50}$), 78,3% ($PET_{0,75}$) e 76,4% ($PET_{1,00}$). Já ao comparar os resultados desse índice entre as misturas fibrosas, não houve variações estatísticas significativas entre alguns microconcretos ($PET_{0,50} = PET_{0,25}$; $PET_{0,75} = PET_{0,50}$; $PET_{1,00} = PET_{0,25}$; $PET_{1,00} = PET_{0,50}$; $PET_{1,00} = PET_{0,75}$). Esse comportamento de manutenção de carga após a fissuração é validado pelos estudos de Fernandes, Magalhães e Burgos [11] e justifica a aplicação do material em elementos arquitetônicos, onde o controle da abertura de fissuras e a integridade do componente são fundamentais.

Os modos de ruptura dos microconcretos podem ser observados na Figura 8. A REF exibiu uma ruptura brusca e predominantemente por cisalhamento, característica de um comportamento frágil. Em contraste, os microconcretos reforçados com fibras de PET mantiveram sua integridade estrutural após atingirem a carga máxima. O efeito de costura das fibras evitou a separação completa dos fragmentos dos corpos de prova, resultando em um padrão de fissuração mapeada e confirmando a transição para um comportamento quase dúctil.

Figura 8 – Modos de Ruptura: REF; PET0,25; PET0,50; PET0,75; e PET1,00.

4. Conclusões

A pesquisa confirma a viabilidade técnica da incorporação de fibras PET residuais em microconcretos leves. As misturas demonstraram estabilidade física, sem segregação ou exsudação. O principal benefício observado foi o aumento expressivo da ductilidade e da capacidade de absorção de energia. O uso dessas fibras destaca-se como uma alternativa sustentável às fibras sintéticas convencionais, pois promove o reaproveitamento de resíduos industriais, que apresentam longo período de decomposição na natureza. Embora tenham ocorrido reduções na resistência mecânica, o desempenho alcançado é compatível com a aplicação em painéis de vedação. Ainda assim, a durabilidade do reforço ao longo do tempo requer investigação complementar, considerando que as fibras utilizadas já possuíam cerca de 10 anos de serviço em ambiente marinho. Como o PET pode ser suscetível à degradação em meios alcalinos, estudos futuros devem avaliar se esse envelhecimento prévio pode potencializar processos de degradação na matriz cimentícia.

Referências

- [1] Macedo MMB. Descomissionamento de instalações marítimas: perspectivas para o Brasil. Relat. Téc. ANP. 2018; (S/N):1-27.
- [2] Rebello A. Decommissioning of Subsea Facilities in Brazil (OTC-29712-MS). Offshore Technol. Conf. 2019; (2019):1-5. DOI: 10.4043/29712-MS
- [3] Martins CF. O Descomissionamento de Estruturas de Produção Offshore no Brasil. Monogr. Esp. SMS UFES. 2015; (S/N):1-43.

- [4] Sudaia DP, Bastos MB, Fernandes EB, Nascimento CR, Pacheco EBAV, Silva ALN. Sustainable recycling of mooring ropes from decommissioned offshore platforms. *Mar. Pollut. Bull.* 2018; 135 (S/N):357-360. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.066
- [5] Foti D. Recycled waste PET for sustainable fiber-reinforced concrete (Chapter 18). *Use Recycl. Plast. Eco-efficient Concr.* 2019; (Cap. 18):395-412. DOI: 10.1016/B978-0-08-102676-2.00018-9
- [6] ABNT. Concreto para fins estruturais: Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência (NBR 8953). ABNT Rio de Jan. 2015; (NBR 8953):1-7.
- [7] Neville AM. *Propriedades do concreto*. Ed. Pini (trad.). 1997; 2ª Ed. (S/N):1-828. ISBN: 8572660682
- [8] Mehta PK, Monteiro PJM. *Concreto: microestrutura, propriedades e materiais*. Ed. N.H. Pagan (trad.). 2014; 2ª Ed. (S/N):1-782. ISBN: 978-85-98576-21-3
- [9] Beibei X, Devid F, Carlo MG, Luciana R, Fabio DT, Andrea FG. Experimental Characterization of Mortar with Recycled PET Aggregate: Preliminary Results. *26th Int. Conf. Fract. Struct. Integrit.* 2021; (2021):418-425. DOI: 10.1016/j.prostr.2021.10.114
- [10] Vignesh P, Krishnaraja AR, Nandhini N. Study on Mechanical properties of Geo Polymer Concrete Using M-Sand and Glass Fibers. *Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol.* 2014; 3 (Special Issue 3):110-116. ISSN (Online): 2319-8753
- [11] Fernandes MSV, Magalhães MS, Burgo RB. Compressive stress-strain behaviour of R-PET fibre reinforced mortars. *4th Braz. Conf. Compos. Mater.* 2018; (2018):1-8. DOI: 10.21452/bccm4.2018.02.33
- [12] Hou S, Che Y, Lu N, Huang Y, Hou G, Gao Y, Liang C. Sustainable utilization of hybrid recycled powder and recycled polyethylene terephthalate fiber in mortar: Strength, durability and microstructure. *J. Build. Eng.* 2023; 64 (S/N):105541. DOI: 10.1016/j.jobbe.2022.105541
- [13] Pérez SPM, Asenjo OYA, Herrera EJF, Chumacero JMG, Zapata LIV, Núñez MER, Lafitte EDR, Tassara PDR, Brast CER. Use of organic residual ash and PET fibers on the mechanical properties and durability of a solid slab. *Innov. Infrastruct. Solut.* 2026; 11 (1):145. DOI: 10.1007/s41062-026-02497-1
- [14] Oliveira CIR, Acevedo NIA, Rocha MCG, Souza ID, Reyes VMT, Assis JT. Desenvolvimento e Caracterização de Concretos Produzidos com Substituição Parcial do Agregado Miúdo por Resíduos de Cabos de Plataformas de Petróleo. *Rev. Matéria.* 2021; 26 (2):1-18. DOI: 10.1590/S1517-707620210002.1294
- [15] ABNT. Cimento Portland - Análise química - Determinação de perda ao fogo (NBR NM 18). ABNT Rio de Jan. 2012; (NBR NM 18):1-14.
- [16] De Larrard F. *Concrete Mixture Proportioning: A Scientific Approach*. Ed. E&FN SPON. 1999; (S/N):1-448. ISBN: 0419235000

- [17] ASTM. Standard Test Method for Tensile Strength and Young's Modulus of Fibers (ASTM C1557). ASTM U.S.A. 2014; (ASTM C1557):1-10. DOI: 10.1520/C1557-14
- [18] ABNT. Aditivos químicos para concreto de cimento Portland - Parte 3: Ensaio de caracterização (NBR 11768-3). ABNT Rio de Jan. 2019; (NBR 11768-3):1-22.
- [19] Balthar VKCBLM, Toledo Filho RD, Fairbairn EMR, Miranda CR. Durability of Lightweight Slurries for Oilwell Cementing. Key Eng. Mater. 2016; 711 (S/N):203-210. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.711.203
- [20] Kantro DL. Influence of water reducing admixtures on properties of cement paste – A miniature slump test. Cem. Concr. Aggreg. 1980; 2 (2):95-102. DOI: 10.1520/CCA10190J
- [21] API. Recommended Practice for Testing Well Cements (API RP 10B-2). API U.S.A. 2019; 2^a Ed. (API RP 10B-2):1-124.
- [22] ABNT. Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739). ABNT Rio de Jan. 2018; (NBR 5739):1-13.
- [23] Lima PRL. Análise teórica e experimental de compósitos reforçados com fibras de sisal. Tese Doutorado PEC/COPPE/UFRJ. 2004; (S/N):1-287.
- [24] Silvosso MM. Manual de utilização do programa MEC-COPPE 1.0 – Simulador de compactação de misturas granulares secas através do Método de Empacotamento Compressível (MEC). COPPE/UFRJ Brasil. 2008; (S/N):1-18.
- [25] ABNT. Cimento Portland - Requisitos (NBR 16697). ABNT Rio de Jan. 2018; (NBR 16697):1-16.
- [26] ABNT. Materiais Pozolânicos - Requisitos (NBR 12653). ABNT Rio de Jan. 2015; (NBR 12653):1-10.
- [27] Vieira AP. Avaliação da Retração Autógena de Concretos de Alto Desempenho produzidos com Cinza de Casca de Arroz. Dissert. Mestrado PEC/COPPE/UFRJ. 2018; (S/N):1-163.
- [28] Miranda CR. Pastas de cimento de alta compactação para poços de petróleo – Processo de formulação, propriedades reológicas, resistência mecânica e química. Tese Doutorado IME. 2008; (S/N):1-290.
- [29] Miranda KL. Caracterização de filamentos de PET, provindos de cabos de ancoragem, submersos na costa brasileira. Dissert. Mestrado UFRGS. 2014; (S/N):1-89.